

**ОЦЕНКА ПИЩЕВОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА**

Азимова М.М

Гимадутдинова А.Р

Сибиркина М.В

Кафедра пропедевтики внутренних болезней №2

Ташкентской медицинской академии

Актуальность. Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения. Правильное питание обеспечивает рост и развитие детей, способствует профилактике заболеваний, продлению жизни, повышению работоспособности и создает условия для адекватной адаптации к окружающей среде [9-10]. Обеспечение здорового питания подрастающего поколения является важнейшим направлением государственной политики (постановление Правительства РФ от 10.08.98г. № 917 «Концепция государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации на период до 2005 года») [4]. В школьном возрасте выделяют два этапа развития, рассматриваемых в качестве критических - младший школьный возраст и период полового созревания [3]. Дети 6-8 лет характеризуются одновременным изменением базовых механизмов организации всех высших психических функций, усилением метаболических процессов мозга, высокой степенью напряжения гомеостатических механизмов адаптации на фоне резкой смены динамического стереотипа социальных условий среды, воспитания и питания (Баранов А.А., Щеплягина Л.А., 2002; Безруких М.М., 2003 и др.) [1-2]. Серьезные трудности возникли в последние годы в организации школьного питания. Изменение правового положения школьных столовых, прогрессивный рост цен на продукты питания привели к дезорганизации системы школьного питания и значительному сокращению числа учащихся получающих горячее питание [8].

Это определило серьезные нарушения пищевого статуса младших школьников вследствие изменений в структуре и режиме питания, культуре здорового образа жизни (Конь И.Я., Якубова И.Ш., О.А. Вржесинская, Ж.Ю. Горелова, 2003, 2004 и др.) [6]. Необходимость разработки региональных, с учетом сложившегося потребительского рынка, научно-обоснованных гигиенических рекомендаций по рационализации питания детей в условиях общеобразовательной школы обусловили проведение проспективных исследований с комплексным изучением показателей пищевого статуса учащихся младших классов [5-7]

Ключевые слова: избыточной масса тела, дети школьного возраста, статус питания, микронутриенты.

Цель работы: с целью определения алиментарно-зависимой микронутриентной недостаточности среди детей школьного возраста с избыточной массой тела, изучить статуса питания указанной группы детей.

Материалы и методы исследования. 130 школьников были разделены на 2 возрастные группы: дети 8 лет 6 месяцев – младший школьный возраст (подгруппа А) и дети 14 лет 6 месяцев – средний школьный возраст (подгруппа Б). В результате антропометрии в 1А (относительно здоровая группа) включили детей с ростом и массой тела на уровне медианы, или в пределах ± 1 стандартного отклонения (1СО) по стандартам антропометрических показателей (ВОЗ, 2007). Во 2А группу вошли дети с увеличением веса и индекса массы тела (ИМТ) по отношению к возрасту в пределах $+2СО$ от медианы по стандартам (дети с избыточной массой тела) (ВОЗ, 2007). Подразделение группы среднего школьного возраста была проведена идентично на 1Б и 2Б. Клинические признаки микронутриентной недостаточности выявлены у учащихся группы 1А и 1Б соответственно 34,2% - 37,3%, тогда как среди представителей группы 2А и 2Б показатель был 51,3% - 53,7%. Клинические признаки микронутриентной недостаточности отмечены как в группе младшего школьного возраста, так и в группе среднего школьного возраста. Режим питания не соответствующий возрастным особенностям

отмечалось как среди школьников с избыточным весом так, и среди школьников с весом в пределах нормы соответственно: (32,4% - 51,4%). Изменения отмечены также в понижении кратности питания (43,7% - 63,7%) перерывов между приемами пищи 5-8 часов и более (23,7% - 49,3%), пропуск приемов пищи (29,3% - 33,3%), что приводит к понижению частоты потребления основных продуктов и блюд и снижению уровня пищевого статуса. Установлена сопряженность показателей режима питания с показателями физического развития школьников.

Дефицит потребления калорий выявлен у 59,5-74,8% учащихся, белков - у 62,8-74,6%, жиров - у 21,1-37,2%, витамина С - у 89,5-96,3%, витамина В - у 47,3-52,5%, что характерно для недостаточного пищевого статуса детей. Установлена статистически достоверная сопряженность частоты потребления биологически ценных продуктов и блюд с показателями распространенности клинических признаков микронутриентной недостаточности у детей школьного возраста.

Заключение. Клинические признаки микронутриентной недостаточности выявлены у 54% учащихся младших и средних классов с большим распространением признаков у детей с избыточной массой тела 51,3% - 53,7%. Режим питания не соответствующий возрастным особенностям на 39% чаще отмечалось среди школьников с избыточным весом (32,4% - 51,4%). Нутриентный дефицит отмечен в обеих возрастных группах с более частым проявлением у детей с избыточным весом 36% - 57%. Использование методов биологического тестирования по показателям пищевого статуса, включение в систему социально-гигиенического мониторинга факторов питания обеспечивают выявление на ранней стадии признаков микронутриентной недостаточности, позволяют своевременно разрабатывать предложения по коррекции питания, объективно оценивать эффективность и результативность проведенных мероприятий.

Литература

1. Баранов, А.А. Федеральная целевая программа "Здоровый ребенок" / А.А. Баранов, Л.А. Щеплягина, Л.М. Сухарева // Российский педиатрический журнал. 2000. - № 1. — С. 5-8.
2. Беляев, Е.Н. Характеристика фактического питания и здоровья детей в регионах Российской Федерации / Е.Н. Беляев, В.И. Чибураев, А.А. Иванов и др. // Вопросы питания. 2000. - № 6. - С 3-7.
3. Борисова, О.И. Принципы медицинского наблюдения и оздоровления ЧБД, проживающих в условиях антропогенного воздействия / О.И. Борисова // Экологические проблемы педиатрии. Сборник лекций для врачей-М, 1997.-С. 114-124.
4. Васильев, А.В. Методические подходы к оценке пищевого статуса / А.В. Васильев, Ю.В. Хрущева // Клиническая диетология. 2004. - Т.1. -№ 1.-С. 4-13.
5. Вишневецкая, Т.Ю. Взаимосвязь физического развития и уровня минерализации костной ткани в детском и подростковом возрасте / Т.Ю. Вишневецкая, В.В. Черпасов // Вестн. СПбГМА им. И.И. Мечникова. 2002. - № 1-2. - С. 61-62.
6. Волгарев, М.Н. Концепция здорового питания / М.Н. Волгарев, В.А. Тутельян // Вестник РАМН. 1999. - № 9. - С. 17-19.
7. Гаппаров, М.Г. Проблема ликвидации дефицита микронутриентов у населения Российской Федерации / М.Г. Гаппаров // Вопросы питания. -1999.- №2.
8. Гурова, М.М. Лечебное питание при заболеваниях органов пищеварения у детей: Методические рекомендации / М.М. Гурова, И.Г. Хмелевская; Под ред. В.А. Таболина. Петрозаводск: Интелтек, 2003. -32 с.
9. Доценко, В.А. Научная концепция развития лечебно-профилактического питания / В.А. Доценко // Вестник Санкт-Петербургской мед. академии им. И.И. Мечникова. 2001. - № 1. — С. 914.
10. Иванов, А.А. Нормативные и методологические основы создания и развития социально-гигиенического мониторинга за состоянием здоровья и питанием населения Российской Федерации / А.А. Иванов // Вестн. СПбГМА им. И.И.Мечникова. 2003. -№ 1-2. - С. 58-62.